

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534407>

Фесенко Галина,

д-р філос. наук, професор, Австрійська академія наук, Інститут культурних студій, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7133-484X>, e-mail: Galyna.Fesenko@oeaw.ac.at

ВІДКРИТІ ДАНІ В ГУМАНІТАРИСТИЦІ: КУЛЬТУРА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРАКТИК

***ABSTRACT.** The conceptual changes regarding the application of open science principles to humanities research are interpreted. A vision is proposed for applying open science principles to humanities research, based on the context of research data management for the MSCA4Ukraine project on Ukrainian memorial museums. A perspective is outlined for the future integration of the project data with other datasets in the field of cultural heritage.*

ВСТУП. Кожен сучасний науковий проєкт незалежно від галузевої специфіки має здійснюватися відповідно до транснаціональної парадигми відкритої науки. Зокрема, у межах програми «Горизонт Європа» прийнято базові принципи щодо збору та цифрового опрацювання дослідницьких даних — FAIR [1], що вимагають забезпечення можливості пошуку, доступності, сумісності та повторного використання даних шляхом надання набору атрибутів, які дозволяють та покращують їх повторне використання як людьми, так і машинами. І хоча дослідницька спільнота продовжує аналізувати, критикувати та вдосконалювати цінності та цілі, покладені в основу цих принципів, вочевидь, відбувається зміна культурної парадигми в дослідницькій практиці.

Водночас принципи FAIR запроваджуються в різних наукових галузях різною мірою, найменший ступінь їх прийняття спостерігається в гуманітаристиці. У гуманітарних науках термін «дані» є менш поширеним, ніж у природничих чи соціальних науках, через це вчені в цій галузі менш схильні розглядати свої джерела та результати як дослідницькі дані. Одна з причин такої ситуації є прийнята в історії, культурології та ін. більш структурованої термінології для джерельної бази для забезпечення прозорості досліджень (первинні та вторинні джерела, теоретичні документи, бібліографія, критичні видання, анотації, примітки тощо). Мабуть, найочевиднішим для гуманітаріїв є розуміння даних як будь-яких списків, таблиць чи матриць, що містять числову та категоріальну інформацію та які зазвичай є результатами (або побічними продуктами) дослідницької діяльності [2]. Недостатній рівень сприйняття гуманітаріями принципів відкритої науки в частині роботи з даними потребує спеціальної уваги та рефлексії.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ. Емпіричною основою для авторських розмислів слугує управління даними дослідницького проєкту «Українські меморіальні музеї: експонування Голокосту та військових злочинів у контексті війни, що триває, та європейської культури пам'яті», що отримав фінансування програми MSCA4Ukraine (грант наданий Фондом Александра фон Гумбольдта приймаючій установі – Австрійській академії наук). Спеціальна програма стипендій MSCA4Ukraine була створена в межах реагування Європейського Союзу (ЄС) на повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну для підтримки переміщених дослідників з України, щоб вони могли продовжувати свою роботу в академічних та неакадемічних організаціях у країнах програми «Горизонт Європа», зберігаючи при цьому свої зв'язки з дослідницькими спільнотами в Україні. Грантодавці програми затвердили вимогу щодо управління дослідницькими даними, за якими українські дослідники взяли, зокрема, зобов'язання виконати план управління даними (Data Management Plan, DMP) [3, p.27–29].

Специфікою зазначеного проєкту є те, що дотримання принципів FAIR має поширюватися за межі дослідницької сфери на інші, з якими обмін даними та їх повторне використання відіграє важливу роль, зокрема на сектор GLAM (галереї, бібліотеки, архіви, музеї). OpenGLAM — це простір, який допомагає збирати, узагальнювати, популяризувати та підтримувати відкритий доступ до ініціатив і проєктів культурної спадщини [4].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. У такій перспективі пропонується розглядати основні об'єкти дослідження (українські меморіальні музеї) як дослідницькі дані; вони аналізуються як у фізичній, так і в цифровій формі, а також складаються з історичних артефактів, оцифрованих документів, зображень, звуко- та відеозаписів, каталогів музейних виставок тощо. За допомогою цього дослідження ці об'єкти можуть бути додатково збагачені в інформаційному плані (може доповнити інформацію про них або проінтерпретувати їх особливості у формі анотацій). Наприклад, цифрове видання каталогів виставок може містити XML-розмітку постатей, об'єктів та місць, що з'являються в тексті; вони також можуть бути додатково визначені у виносках або критичних коментарях. Ці каталоги можуть служити дослідницькими даними також у географічній візуалізації місць, згаданих у тексті. Аналіз музею також може включати його формальні характеристики, як у випадку бібліографічного запису, який надає дані про об'єкт, тобто описові метадані (наприклад автор ідеї виставки, хто куратор, назва, місце проведення виставки, дата), або необхідний опис каталогу музейної колекції. Таким чином, дослідницькі активи проєкту постають як дослідницькі дані, які потенційно можуть бути повторно використані як іншими науковцями, так і музейними інституціями.

ВИСНОВКИ. Важливо визнати, що успішне застосування принципів FAIR залежить від того, як проєкт буде вбудований в інфраструктури (такі як DARIAH, CLARIN-ERIC та EUROPEANA). Моделювання даних у цифровій гуманітаристиці потребує як концептуалізації сфери дискурсу (концептуальної моделі), так і формалізації концептуальної моделі в конкретних схемах. Перспективною видається створення моделі даних зазначеного проєкту, сумісною з концептуальною довідковою моделлю (CIDOC Conceptual Reference Model, CRM), що пропонує інтеграцію інформації в галузі культурної спадщини.

Подяка. Дослідження підготовлено в межах проєкту, що отримав фінансування ЄС через проєкт MSCA4Ukraine [Ref 1.4-UKR-1246007-MSCA4Ukraine]. Однак висловлені погляди та думки належать лише авторці й не обов'язково відображають погляди ЄС, Європейського виконавчого агентства з досліджень чи Консорціуму MSCA4Ukraine. Ні ЄС, ні Європейське виконавче агентство з досліджень, ні Консорціум MSCA4Ukraine в цілому, ні будь-які окремі установи-члени Консорціуму MSCA4Ukraine не несуть за них відповідальності.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 / European Commission. Directorate-General for Research & Innovation. Version 3.0. [Internet]. 2016 26 July [2025 October 15]. Available from: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf.
2. Higgins S., Goddard L., Khair S. Research Data Management in the Humanities: Challenges and Opportunities in the Canadian Context. *Digital Studies/Le champ numérique*. 2024; 14(1): 1–22. DOI:10.16995/dscn.9956.
3. MSCA4Ukraine Terms of Reference for Grantees Version 3.0. [Internet]. March 2025 [2025 October 15]. Available from: https://sareurope.eu/wp-content/uploads/2024/03/MSCA4Ukraine_ToR-for-Grantees_MAR2025.pdf.
4. A global network on sharing cultural heritage [document on the Internet]. Open GLAM [cited 2025 October 15]. Available from: <https://openglam.org>.